

4-SHO‘BA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA

“RAQAMLI UNIVERSITET” TARAQQIYOT OMILI SIFATIDA

Tashbayev Asliddin Kumakovich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Uralova Dilnoza Alisher qizi

19 sonli umumta’lim maktabi

Annotatsiya. Mazkur maqolada oliy ta’lim tizimida “Raqamli universitet” modelini qo‘llash, uning imkoniyatlarini tahlil qilish asosida o‘quv jarayonini rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari aniqlangan.

Kalit so‘zlar: raqamli universitet, raqamli texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, oliy ta’lim tizimi, zamonaviy ta’lim, raqamli bilimlar, internet tizimi.

Ushbu maqola avvalini prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning Mustaqilligimizning 31 yilligiga bag‘ishlangan bayram tadbirida so‘zlagan nutqi bilan boshlashni joyiz deb bildik. Yani prezidentimizning ushbu tantanali tadbirda Yangi O‘zbekiston qanday bo‘lishi kerakligi haqida shunday fikr bildirdi[1].

“Bizning maqsadimiz aniq va ravshan. Yangi O‘zbekiston:

– har bir fuqaroning hayotini yanada yaxshilash maqsadida davlat xizmatlaridan foydalanish uchun keng imkoniyatlar beradigan;

– odamlar o‘z muammolari haqida ochiq gapirishi va ularning yechimi uchun birgalikda harakat qilishlariga barcha sharoitlar mavjud bo‘lgan;

– hamma uchun adolatni so‘zsiz ta’minlash imkoniyatini beradigan hamda fuqarolari ijtimoiy mavqeidan qat’i nazar, qonun oldida teng bo‘lgan;

– tadbirkorlikning rivojlanishi uchun zarur sharoitlar yaratilgan Davlat, desak, mubolag‘a bo‘lmaydi.

Bir so‘z bilan aytganda, Yangi O‘zbekiston deganda, har bir fuqarosi uchun g‘amxo‘rlik qiladigan, ochiq va adolatli jamiyat ham tushuniladi”.

Bundan tashqari prezidentimiz 2026-yilgacha taraqqiyo strategiyasi doirasida amalga oshiriladigan beshta asosiy vazifalarni belgilab berdi. Ushbu vazifalarning eng avvalida “Ta’lim sohasida farzandlarimiz zamonaviy bilim va ko‘nikmalarni puxta egallashlari uchun eng qulay sharoitlar yaratish izchil davom ettiriladi” degan fikrlari ta’lim tizimiga aloqador bo‘lgan barchani birdek, oliy maqsadlar sari katta qadamlar bilan odimlashga undaydi. Bu qadamlar albatta jahon tajribasi bilan hamohang tarzda ta’lim tizimining raqamlashgan yangi avlodini kamol toptirish bilan bevosita bog‘liq[2].

Biz mavzuni bekorga “Raqamli universitet” taraqqiyot omili sifatida deb nomlamadik. Sababi oddiy, bugungi kunda raqamli texnologiyalar hayotning barcha sohalarda faol qo‘llanilmoqda. iqtisodiyot, bank, xizmat sektori shuningdek ta’lim jarayonini ham tez sur‘atlarda rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Davlat va jamiyat boshqaruvi, ijtimoiy sohada ham raqamli texnologiyalarni keng joriy etib, natijadorlikni oshirish, bir so‘z bilan aytganda, odamlar turmushini keskin yaxshilash mumkin. Raqamli iqtisodiyot bu birgina faoliyat turi emas, balki, ishbilarmonlik, sanoat obyektlari, sifatli ta’lim va xizmatlar deganidir[3]. “Raqamli” atamasi barcha sohalarda axborot texnologiyalaridan faol foydalanishni anglatadi. Agar oddiy iqtisodiyotda moddiy buyumlar asosiy resurs hisoblansa, raqamli iqtisodiyotda bu qayta ishlanadigan hamda uzatiladigan axborot, ma’lumotlar bo‘ladi. Ularning tahlilidan so‘ng esa to‘g‘ri boshqarish bo‘yicha yechim ishlab chiqiladi.

Raqamli universitetni yaratishdan asosiy maqsad esa raqamli texnologiyalardan foydalangan holda universitetdagi asosiy jarayonlar va boshqaruv jarayonlarini o‘zgartirishdan iborat. “Raqamli universitet” modeli ta’lim jarayoniga eng zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, onlayn platformalardan keng foydalanish, shaxsiylashtirilgan ta’lim trayektoriyalari va kurslarini joriy etish, makon va formatlar uchun yangi imkoniyatlarni nazarda tutadi[4].

Raqamli universitet nafaqat onlayn kurslar haqida. Elektron jadval yoki onlayn ta’lim elementlarining o‘zi universitetlarni raqamli qilmaydi. Transformatsiya o‘quv jarayonining mohiyatiga ta’sir qilishi, yakuniy ta’lim natijasi sifatini va talabalar va o‘qituvchilarning motivatsiyasini oshirishi kerak.

Raqamlashtirish yo‘nalishi bo‘yicha faollashtirish barcha biznes tuzilmalarida amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar barcha sohalarda, ayniqsa iqtisodiy samarasi topilgan joylarda, barcha darajalarda

qo‘llab-quvvatlanmoqda. Iqtisodiyotda ro‘y berayotgan jarayonlar dinamikasi iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasida oliy ta‘limini rivojlantirish bo‘yicha takliflarni tahlil qilish va ishlab chiqishda ta‘lim hamjamiyatining faol pozitsiyasini talab qilmoqda.

Shu o‘rinda bir savol tug‘uladi “Raqamli universitet” modelini ta‘lim tizimida samarali qo‘llash uchun nimalar qilish kerak?

- Bu borada albatta mamlakatimizda Internet infratuzilmasini yaxshilashimiz, mobil operatorlar tomonidan ko‘rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirishimiz va eng muhimi aholining, ayniqsa talaba yoshlarni zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining eng so‘ng yutuqlarini o‘zlashtirishga shart-sharoitlar yaratib berishimiz.

- o‘quv jarayonini tashkil etishda raqamli texnologiyalardan foydalanish ko‘lamini kengaytirish, ijodkor talabalarni universitetni raqamlashtirish loyihalariga jalb qilish bilan yuqori samaradorlikka ega raqamli qurilmalar bilan jihozlangan tuzilmalar, o‘quv xonalari, laboratoriyalar, mediastudiyalar va boshqalarni o‘z ichiga olgan markazlarni tashkil etish hamda unda orttirilgan tajribani O‘zbekistonning barcha oliy ta‘lim muassasalarida qo‘llash.

- zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ta‘lim texnologiyalarining mustahkam integratsiyasini ta‘minlash, bu borada pedagog kadrlarning kasbiy mahoratini uzluksiz rivojlantirib borish uchun qo‘shimcha sharoitlar yaratish.

- interfaol taqdimot tizimlaridan foydalanish, ma‘ruza va seminar darslari uchun internet bilan bog‘liq holda interfaol va multimediali taqdimotlarni ishlab chiqish kabi mavzular bo‘yicha o‘qituvchilarning malakasini oshirish uchun kurslarni tashkil qilish va o‘tkazish.

- real vaqt rejimida interfaol taqdimot tizimlari, video-konferensaloqa tizimlari, virtual zallar, elektron resurslardan foydalanib istalgan vaqtda masofaviy o‘qitish jarayonini amalga oshirish.

- bulutli texnologiyalar, virtual voqelik, voqelikdan foydalanish hamda didaktik materiallar va tajriba dizaynlarini ishlab chiqishda 3D printerini qo‘llash, raqamli didaktika va raqamli ta‘lim modellarini qo‘llash, o‘qituvchilar va talabalar uchun loyihalar, diplom ishlari, ilmiy izlanishlar va boshqalarini muhokama qilish uchun ilmiy veb-saytlar ishlab chiqish lozim. Shundagina, biz “Raqamli universitet” modelidan samarali foydalanib talaba-yoshlarga bugungi kun talabi darajasida bilim olishlariga erishamiz.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, bugungi kun o‘qituvchining obro‘si va uning faoliyatining samaradorligi faqatgina kurs mazmunidagi bilimlar darajasi va uning pedagogik qobiliyatigina emas, balki muayyan o‘quv materialini to‘plash, qayta ishlash va o‘qitishda o‘qituvchining qanchalik zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llash darajasiga bog‘liq bo‘ladi. Boshqacha qilib aytganda, raqamli asrda ta’lim tizimi qayta ko‘rib chiqilayotgan bir paytda talabalar ortiq an’anaviy uslubda o‘qishni xohlamaydilar va o‘qituvchilar ham bu kabi odatiy usulda o‘qitishni davom ettirishlari kerak emas.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022-yil 31-avgustdagi mustaqilligimizning 31 yiligi bayram tadbirida so‘zlagan nutqi.
2. Haronin Yu.V. Sifroviye texnologii v visshem i professionalnom obrazovani: ot lichnostno oriyentirovannoy Smart-didaktiki k blokcheynu v selevoy podgotovke spetsialistov // Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya. – 2019.
3. Abdullayev M., Saidahrar, G., Ayupov R. (2020). Raqamli iqtisodiyot - kadrlar tayyorlashning dolzarb yo‘nalishlari. Arxiv nauchnix issledovaniy. izvlecheno <https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/2702>.
4. Norboyeva N., Erkinovna K., Hashimova D. The role of the digital economy in the development of information and communication technologies // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. 25-31.